

Семантика љубави: језичка и психолошка перспектива

**Доц. др Оливера
Радовић / Др
Биљана Јаредић/
Доц. др Сенка
Костић**

Универзитет у Приштини
са привременим
сједиштем у Косовској
Митровици, Филозофски
факултет

УДК [177.61:159.964]:
81'37

Сажетак: Љубав је један од најфреквентнијих, али и најполисемичнијих појмова у људском искуству и научном истраживању. Циљ овог рада је да понуди интердисциплинарни анализу концепта љубави кроз лингвистичку, психолошку и неуробиолошку перспективу. Полазећи од претпоставке да љубав није јединствена емоција, већ вишедимензионални конструкт, рад синтетизује водеће психолошке теорије – од Стернберговог модела интимности, страсти и посвећености, преко стилова љубави Џона Лија и теорије привржености, до когнитивно-бихевиоралне интерпретације Арона Бека и неуробиолошког приступа Хелен Фишер. Посебна пажња посвећена је улози језика у поимању љубави, будући да лингвистичка структура утиче на то како појединци дефинишу, изражавају и разумеју љубав. Комбинација семантичке неодређености и психолошке комплексности представља значајну препреку у емпиријском мерењу и интеркултуралном истраживању овог појма. Рад закључује да љубав треба разумети као психокултурни конструкт – резултат интеракције неуробиолошких механизма, когнитивних и афективних процеса, језичких категорија и културолошких вредности. Уместо редукционистичког приступа који љубав своди на емоцију или биолошку реакцију, предложен је модел који интегрише више дисциплина у циљу потпунијег разумевања љубави као динамичне и контекстуално одређене појаве. Ова перспектива омогућава развој прецизнијих истраживачких алата и интервенција у области менталног здравља, образовања и саветовања.

Кључне речи: љубав, психологија, језик, неуронаука, емоције.

Љубав је универзални и егзистенцијално значајан феномен који се у различитим историјским, религијским и културним контекстима често представља као крајњи животни циљ, вредност која мотивише понашање, обликује идентитет и даје смисао људском постојању (Frankl, 2006; de Rougemont, 1983). Ипак, упркос њеној прожимајућој улози у личном и друштвеном животу, остаје теоријски и емпиријски тешко одредити шта љубав заправо јесте. Управо због

своје истовремене важности у људском животу и концептуалне неухватљивости, љубав све више постаје предмет интердисциплинарног научног интересовања (Sternberg and Sternberg 2008; Jankowiak and Fischer, 1992).

Иако су термини „љубав“ и „волети“ дубоко укоренењени у свакодневном говору, они ретко подразумевају јасну концепцију односа, понашања или емоција на које се односе (Fehr, 1988). Љубав се често интуитивно осећа и именује, али ретко формално дефинише, што отежава њено прецизно научно разматрање, а често је и повод неспоразума и нереалних очекивања у свакодневном животу. Ова спонтаност у употреби термина доводи до појмовне нестабилности и полисемије – љубав може означавати све од романтичне страсти до алтруистичке бриге или духовне посвећености (Berscheid and Regan, 2016).

Из психолошке перспективе, ова неодређеност указује на разлику између афективног искуства и когнитивне репрезентације љубави: људи често доживљавају љубав као дубоко значајну, али је не представљају кроз јасан ментални модел (Sternberg, 1986). С лингвистичког аспекта, љубав функционише као лексичка генерализација – један термин покрива разноврсна емоционална и релациона стања (Wierzbicka, 1999), што може довести до интерпретативне нејасноће у комуникацији и научној анализи.

Дакле, један од кључних изазова у научном проучавању љубави је њена појмовна вишезначност. Појам се употребљава у широком дијапазону контекста – од романтичне привржености и пријатељске блискости до естетске, духовне или интелектуалне везаности (Shaver et al., 1987). Таква семантичка неодређеност често доводи до концептуалне флуидности у емпиријским студијама: оно што један испитаник назива љубављу, други може разумети као приврженост, пожуду или моралну дужност. Упркос покушајима психолошке типологизације, као што су Стернбергова троделна теорија (Sternberg, 1986) или Лијеви стилови љубави (Lee, 1973), ретко се довољно проблематизује чињеница да су појмови који се користе у инструментима мерења унапред језички и културолошки условљени. Ова семантичка разноврсност често онемогућава доследну теоријску артикулацију и емпиријску операционализацију, што може довести до методолошких тешкоћа као што су редукционизам или концепцијска неусклађеност. Отуда се јавља потреба за критичким премишљањем самог појма љубави, не само као психолошке категорије, већ као језичког конструкта, који истовремено обликује и ограничава начине на које је могуће емпиријски приступити овом феномену. Циљ овог рада је да, кроз критичку и интердисциплинарну анализу, истражи појам љубави као психокултурног конструкта, с фокусом на лингвистичке репрезентације и психолошке теоријске моделе љубави. Рад има за намеру да прикаже начине на које језик обликује доживљај љубави, као и да преиспита ограничења психолошких парадигми у објашњењу овог комплексног феномена.

Концептуализација љубави у језику и култури

Љубав је један од најраспрострањенијих и семантички најсложенијих појмова у људској комуникацији. Иако се често користи као општа емоционал-

на категорија, анализа лексичког и когнитивног коришћења овог термина показује да „љубав“ није униформан концепт, већ полисемичан, културно и језички детерминисан појам. Кроз перспективу когнитивне и антрополошке лингвистике, љубав не постоји изван система језичких репрезентација које је дефинишу, класификују и обликују.

Античка грчка култура, на пример, показује изузетну семантичку прецизност у односу на љубав. Термини као што су *eros* (еротска страст), *philia* (пријатељска наклоност), *agapē* (духовна и алтруистичка љубав), *storgē* (породична наклоност), *manía* (опсесивна љубав), *pragma* (рационална, дугорочна љубав) и *ludus* (љубав као игра), указују на свест о емотивној и релационој хетерогености самог појма љубави (Fromm, 1956; Jankowiak and Paladino, 2008). За разлику од тога, већина савремених језика, укључујући српски, енглески или француски, користи један термин („љубав“, „love“, „amour“) за спектар различитих емоционалних искустава – од сексуалне жеље до родитељске бриге или чак естетске привлачности („волим музику“, „волим чоколаду“).

Ова лексичка економија доводи до семантичке неодређености, која у психолошким и социолошким истраживањима често резултира у концептуалној неусклађености и методолошким тешкоћама. Како истичу Фехр и Расел (Fehr and Russell, 1991), чак и када испитаници деле исти језик, њихове интерпретације термина „љубав“ могу се знатно разликовати у зависности од искуства, културе и контекста.

Когнитивна лингвистика додатно показује да језик не само да описује реалност већ је конституише. Лакоф и Џонсон (Lakoff and Johnson, 1980, 2003) тврде да су метафоре основни когнитивни алати којима људи организују своје искуство. Љубав, као сложен концепт, често се изражава кроз стабилне метафоричке обрасце као што су:

Љубав је иштовање („стигли смо до краја“, „наша веза иде у погрешном смеру“),

Љубав је физичка сила („привлачи ме“, „нема више искре“),

Љубав је власништво („имам те“, „моја љубав“),

Љубав је пројекат („радимо на вези“, „одржавање брака“).

Ови изрази нису само идиоми већ когнитивне структуре које утичу на афективно искуство. У српском језику, изрази попут „пуца од љубави“, „пресече га љубав“ или „срце му је пуно“ показују концептуализацију љубави као емотивне силе која физички утиче на субјекта. Таква метафоричка мрежа обликује не само језик већ и мисаоне обрасце и културна очекивања у вези.

Поред метафора, кључан аспект когнитивне лингвистике је анализа лексичких значењских поља. Истраживачи као што је Виерзбицка (Wierzbicka, 1999) показују да појмови попут „љубави“ немају универзално значење, већ су у сваком језику и култури семантички и прагматички профилисани. Поређења са језицима као што су:

Јапански: *amae* – пасивна емоционална зависност, блиска афективна потреба,

Португалски: *saudade* – носталгична, чежњива љубав у одсуству вољене особе,

Немачки: *sehnsucht* – егзистенцијална чежња, често са романтичним елементима,

Арапски: *hubb*, *ishq*, *mawaddah* – различите нијансе љубави од страсти до милости, показују да оно што називамо „љубављу“ у једном језику, у другом језику може бити детаљно раздвојено на више термина, сваки са различитом културном и моралном конотацијом (Kövecses, 2000; Wierzbicka, 1999).

Са становишта научног истраживања, ова лексичка и културолошка варијабилност ствара проблеме у креирању психометријских инструмената. Упитници попут *Скале сјавава љубави* (Hendrick and Hendrick, 1986) или *Скале њроделне љубави* (Sternberg, 1986) често користе термин „љубав“ без јасне операционализације – не дефинишући да ли се мери страст, интимност, посвећеност, или нека друга компонента. Оваква недовољна језичка прецизност може угрозити интерпретативну вредност добијених резултата. У крос-културним студијама, ови проблеми се још више појачавају јер се полази од претпоставке да постоји универзални концепт љубави који је могуће мерити истим инструментом у различитим језичким и културним срединама – што емпиријски подаци све чешће доводе у питање (Sorokowski et al., 2021).

У том смислу, теоријска и емпиријска истраживања љубави морају укључивати лингвистичку анализу као предуслов, а не само као контекстуалну допуну. Разумевање језика којим љубав бива исказана неопходно је да би се избегле семантичке замке, концептуалне редукције и методолошке грешке. Језик није транспарентан медиј – он је епистемолошки филтер кроз који љубав бива артикулисана, тумачена и проживљена.

Да закључимо: љубав, као појам, не постоји изван језичких образаца који је обликују – не само у погледу њеног именовања већ и у погледу тога како се она схвата, вреднује и доживљава. У оквиру когнитивне лингвистике, појмовна метафора „љубав је њуи“ (Lakoff and Johnson, 1980) указује на дубоко укоренење менталне моделе који обликују наше разумевање интимних односа кроз језичке обрасце попут: „*наша веза иде у њогрешном смеру*“, „*сјингли смо до раскрснице*“, или „*наши њуијеви су се разишли*“. Ови идиоматски изрази нису само стилске фигуре – они носе когнитивну структуру која утиче на то како људи организују своја емоционална искуства. Поред тога, лексичка полисемија речи „љубав“ – која се користи за означавање и еротске страсти и пријатељске наклоности, родитељске бриге, па чак и гастрономске привлачности („*волим чоколаду*“) – додатно замагљује аналитичку употребљивост овог појма у психолошким и лингвистичким истраживањима.

Културолошке разлике у језичким репрезентацијама љубави додатно компликују кроскултурална поређења. На пример, док енглески користи један термин *love* за различите модалитете љубави, грчки језик јасно разликује *éros*, *philia*, *storgé* и *agápē*, сваки са специфичним афективним и моралним импликацијама. Овакве дистинкције нису само језичке већ дубо-

ко културне – што значи да испитаници у емпиријским истраживањима не приступају појму љубави са истом семантичком мапом. У том смислу, позиви на „мерење љубави“ без претходног језичко-семантичког прецизирања ризикују да резултирају концептуалним неусклађеностима и интерпретативним грешкама (Wierzbicka, 1999). Све ово указује на нужност увођења језичке анализе као предуслова за било какво поуздано психолошко или социолошко истраживање љубави.

Поимање љубави у психологији

Философски и лингвистички модели пружају важан теоријски оквир за разумевање љубави, али унутар психологије све више преовлађује тенденција да се љубав разложи на своје саставне компоненте – афективне, когнитивне, мотивационе и бихевиоралне. Овај приступ омогућава операционализацију љубави у истраживачком контексту и подстиче развој теоријских модела попут Стернбергове троделне теорије, која појам љубави структурира кроз три основне димензије: интимност, страст и посвећеност (Sternberg, 1986).

Унутар психологије емоција, љубав се често третира као сложена емоција која настаје комбинацијом примарних афеката попут радости, сигурности, сексуалне жеље и блискости. Аутори попут Екмана (Ekman, 1992) и Плучика (Plutchik, 2001) не сврставају љубав међу основне емоције, већ је дефинишу као секундарну емоцију, односно психолошки конструкт који произилази из комбинације базичних афективних стања. Љубав се, при томе, анализира кроз физиолошке (нпр. убрзан рад срца), експресивне (осмех, додир) и субјективне компоненте. Шејвер и сарадници (Shaver et al., 1987) у свом моделу предлажу да љубав обухвата три емоционалне категорије: интимну, страсну и посвећену љубав, што додатно указује на њену унутрашњу хетерогеност. Ова класификација доприноси бољем разумевању различитих искустава љубави и избегава њен редукционистички третман као једнодимензионалне емоције.

Поред емоционалних, значајну тежину у психолошким тумачењима имају и вољни и понашајни модели љубави. Ерих Фром (2002) у делу *Умеће љубави* наглашава да љубав није само афективно стање, већ пре свега одлука, етичка оријентација и вештина. Он пише: „Љубав није пасиван осећај који те обузима; то је чин воље“ (Фром, 2002: 94). У овом оквиру љубав подразумева практичне чиниоце као што су брига, одговорност, поштовање и знање – и тиме добија статус интерперсоналне вештине која се учи и развија.

Сличан приступ деле и хуманистички психолози попут Родерса (Rogers, 1961) и Меја (May, 1969) који наглашавају значај аутентичности, емпатије и личног раста у одржавању љубавних односа. Уместо да се љубав схвата као пролазна емоција, она се третира као процес који укључује доследност, комуникацију и узајамну подршку.

Љубав као понашање анализирају и бихевиоралне и социјално-психолошке теорије, које наглашавају значај позитивних интеракција, реципроцитета и кооперативних стратегија у односима (Kelley et al., 1983). Из ове

перспективе, љубав се не мери само интензитетом емоционалног стања већ и кроз конкретне поступке који подржавају међуљудску повезаност.

Питање да ли је љубав емоција или чин није само теоријско већ има и практичне импликације за психолошку терапију, едукацију и истраживање. Емоционални модели могу објаснити настанак привлачности и афективне повезаности, али често не покривају механизме одржавања односа. С друге стране, модели који наглашавају избор и понашање могу описати стабилност веза, али не и интензитет иницијалне заљубљености. Савремени теоријски токови све више теже интеграцији ових приступа, кроз холистичке моделе који обједињују афективне, когнитивне и бихевиоралне димензије љубави (Fletcher et al., 2000). Такав приступ омогућава свеобухватније разумевање настанка, развоја и одржавања љубави у различитим животним контекстима – од краткорочне привлачности до дуготрајних партнерских и породичних односа.

Троделна теорија љубави Роберта Стернберга: Љубав као динамичка интеракција три психолошке компоненте

Једна од најутицајнијих савремених теорија у области психологије љубави је троделна теорија љубави коју је развио Роберт Стернберг (Sternberg, 1986). Према овом моделу, љубав се састоји од три међусобно повезане, али концептуално различите компоненте: интимности, страсти и посвећености.

Интимност подразумева емоционалну блискост, подршку, поверење и узајамно разумевање. Она се временом гради и представља темељ емоционалне сигурности у односу.

Страст укључује физичку привлачност, сексуалну жељу и узбуђење, често доминантне у раним фазама везе и повезане са високом психофизиолошком активацијом.

Посвећеност је когнитивна и вољна компонента која се односи на одлуку да се остане у односу и тежи његовом одржавању.

У зависности од присуства или одсуства ових компоненти, Стернберг идентификује седам основних типова љубави, који се могу приказати као различите конфигурације унутар „троугла љубави“:

Табела 1. Седам типова љубави према троделној теорији љубави

Компоненте	Тип љубави	Опис
Интимност	Пријатељска љубав (<i>Liking</i>)	Емоционална блискост без страсти и обавезе.
Страст	Заљубљеност (<i>Infatuation</i>)	Интензивна привлачност без дубљег повезивања или стабилности.
Посвећеност	Празна љубав (<i>Empty love</i>)	Формални или навикнути однос без страсти и блискости.
Интимност + страст	Романтична љубав	Емоционална и физичка повезаност без дугорочне одлуке.
Интимност + посвећеност	Другарска љубав	Стабилна и блиска веза без сексуалне страсти.

Страст	+	„Глупа“	љубав	Брза обавеза без дубљег упознавања и блискости.
посвећеност		(<i>Fatuous</i>)		
Све	три	Потпуна	љубав	Идеализован, али ретко постојан облик
компоненте		(<i>Consummate</i>)		који укључује све аспекте.

Стернберг истиче да ове компоненте нису статичне – страст често опада с временом, интимност се продубљује кроз заједничка искуства, док посвећеност обично захтева највише времена да се развије (Sternberg, 2006).

Ова теорија послужила је као основ за развој Скале троделне љубави (*Triangular Love Scale – TLS*), која омогућава емпиријско мерење различитих аспеката љубави. Истраживања показују да управо комбинација све три компоненте најпоузданије предвиђа задовољство, стабилност и трајност односа (Acker and Davis, 1992; Dewanto et al., 2025).

Иако је Стернбергова троделна теорија љубави (1986) дала значајан допринос систематизацији компоненти љубави – страсти, интимности и посвећености – модел се у новијој литератури све више доводи у питање, пре свега због своје структуралне поједностављености и ограничене емпиријске стабилности. Једна од честих критика односи се на претпоставку да се све врсте љубави могу свести на различите комбинације три поменуте компоненте, што занемарује културне, контекстуалне и развојне варијације у поимању и доживљају љубави (Acker and Davis, 1992). Поред тога, поједине емпиријске студије указују на то да компоненте модела нису увек јасно диференциране у стварним љубавним искуствима, као и да постоје стилови љубави који не могу бити адекватно обухваћени овом тријадом – попут платонске љубави, родитељске или трансценденталне љубави.

Такође, критичари указују на то да Стернбергов приступ имплицира универзалност психолошких компоненти љубави, чиме се ризикује културни етноцентризам – јер модел полази од индивидуалистичког, западног концепта интимних односа. Употреба скала попут *Скале троделне љубави* често занемарује семантичке и културне разлике у значењима појмова као што су „интимност“ или „посвећеност“, што доводи у питање валидност резултата у крос-културним студијама (Sorokowski et al., 2021). Иако користан као аналитички алат, Стернбергов модел стога захтева критичку надградњу кроз интеграцију језичко-културних варијабли и проширење појмова како би био применљив у ширем интердисциплинарном и међукултурном контексту.

Теорија привржености у одраслом добу: Љубав као емоционална веза формирана на основу раних искустава

Теорија привржености (*attachment theory*), коју је развио Џон Боулби (Bowlby, 1969, 1973, 1980), представља један од кључних психолошких оквира за разумевање љубави, како у романтичним везама, тако и у ширим друштвеним контекстима. Полазећи од хипотезе да је потреба за блискошћу биолошки заснована, теорија објашњава како рана искуства са примарним неговатељима обликују унутрашње радне моделе себе (нпр. „да ли сам вредан љубави?“) и других (нпр. „да ли су други поуздани?“), који касније

утичу на стилове социјалне и емоционалне повезаности у одраслом добу (Bowlby, 1980).

Мери Ајнсворт (Ainsworth et al., 1978) проширила је овај модел, а Хазан и Шејвер (Hazan and Shaver, 1987) адаптирали су теорију за контекст одраслих романтичних односа, идентификујући три основна стила привржености:

Сигурна приврженост – особе са позитивном сликом себе и других, способне за емоционалну блискост и стабилне везе;

Избегавајућа приврженост – особе које наглашавају аутономију, избегавају зависност и имају потешкоће у емоционалном повезивању;

Анксиозно-амбивалентна приврженост – појединци високо мотивисани за интимност, али обузети страхом од одбацивања и потребом за константном потврдом.

Касније, Бартоломју и Хоровиц (Bartholomew and Horowitz, 1991) проширују модел у четвороструку типологију, додајући дезорганизовану приврженост коју карактерише истовремена жеља за блискошћу и страх од ње, услед негативних модела себе и других.

Основни допринос теорије привржености разумевању љубави лежи у тврдњи да љубав није само афективни одговор већ стратегија емоционалне регулације и социјалног преживљавања (Mikulincer and Shaver, 2007). Љубав, у овом контексту, представља психолошки механизам којим се обезбеђује осећај сигурности, стабилности и повезаности са значајном другом особом. Истраживања последњих деценија потврђују да стилови привржености значајно предвиђају различите аспекте љубавних односа: задовољство, трајност, начине регулације конфликта, емпатију, па чак и физиолошке реакције у стресним ситуацијама (Simpson and Rholes, 2017; Fraley and Shaver, 2000).

Иако је модел првенствено примењиван на партнерске односе, савремена истраживања истичу његову широку применљивост – од родитељске љубави (Main et al, 1985), пријатељских односа, па све до односа према себи, где се стилови привржености повезују са капацитетом за самоприхватање и регулацију емоција (Neff and McGehee, 2010).

У савременој психологији, стилови привржености се све чешће мере димензионално, најчешће кроз две осе:

Анксиозност (забринутост за доступност и љубав партнера);

Избегавање (тежња ка дистанцирању од блискости и ослањања на себе).

Ове димензије операционализују се кроз инструменте као што су Скала искуства у блиским релацијама (*Experiences in Close Relationships*) и Упитник стилова привржености за одрасле (*Adult Attachment Questionnaire*), који се користе у истраживањима менталног здравља, партнерства, родитељства и емоционалне резилијенције (Brennan, Clark, and Shaver, 1998).

Теорија привржености пружа развојно-психолошки оквир за разумевање љубави као динамичне, еволутивне и релационе појаве. Љубав, посматрана кроз призму привржености, није тренутни афект, већ стабилан стил повезивања, условљен емоционалном историјом, унутрашњим представама и капацитетом за блискост.

Иако је теорија привржености постала један од кључних оквира за разумевање емоционалних веза, њена примена у објашњењу љубави као комплексног психосоцијалног феномена није без ограничења. Пре свега, приврженост као концепт не разликује довољно прецизно љубав у ужем смислу (нпр. романтичну или еротску љубав) од опште емоционалне зависности и сигурности, што отвара простор за семантичку неразлучивост у интерпретацијама.

У многим језицима постоје различити лексички ресурси за изражавање различитих врста љубави – од пријатељске (*filia*), родитељске (*storge*), до романтичне (*eros*) и алтруистичке (*agape*). Насупрот томе, овај приступ, ослањајући се углавном на термин *приврженост*, уједначава различите релационе модалитете под оквиром једне развојне матрице. Таква лингвистичка редукција може довести до теоријских и методолошких конфузија у кроскултурним истраживањима, где појам „блискости“ или „сигурности“ не подразумева нужно и *љубав* у афективно-романтичном смислу.

Даље, критичари указују да теорија привржености, упркос својој еволутивној убедљивости, често патологизује стилове који одступају од „сигурне“ норме – попут избегавајуће или анксиозне привржености – без довољног разматрања социокултурних услова који такве обрасце могу чинити адаптивним (Rothbaum et al., 2000). На пример, у колективистичким културама, висока емотивна повезаност с породицом не мора бити у нескладу с избегавањем интимности у партнерству – што доводи у питање универзалност привржености као предиктора љубавног понашања.

Поред тога, иако модел успешно објашњава механизме емоционалне регулације, он не задира довољно у вољну компоненту љубави – односно у способност да се љубав одржи и развија свесним избором и ангажовањем, што је кључно за дугорочне односе. Тај аспект боље обрађују хуманистичке и когнитивно-бихевиоралне теорије, које љубав виде као *етиичку йраксу* или когнитивну одлуку, а не искључиво као развојни продукт.

У том смислу, теорија привржености остаје изузетно корисна у разумевању раних облика социјалне повезаности и емоционалних очекивања, али захтева јасније појмовно разграничење када се користи за објашњење сложених, културно и језички обојених облика љубави у одраслом добу.

Стилови љубави: Типологија Цона Лија — Љубав као стил везивања

Један од значајнијих психолошких приступа разумевању љубави у другој половини 20. века понудио је Цон Ли (Lee, 1973), који је у својој теорији развио типологију стилова љубави, инспирисану класичном грчком терминологијом. За разлику од теорија које љубав дефинишу као универзални афективни или когнитивни процес, Ли је љубав посматрао као стил понашања – начин на који појединци доживљавају, изражавају и организују љубавне односе.

Према његовој теорији, постоји шест основних стилова љубави, који одражавају различите афективне потребе, обрасце везивања и начине комуникације у романтичним везама:

Ерос – страствена и романтична љубав, обележена физичком привлачношћу, емоционалним интензитетом и идеализацијом партнера. Карактеристични су брзо заљубљивање и висока емоционална узбуђеност.

Лудус – играчка и манипулативна љубав, у којој се избегава дубља везаност. Односи су често краткотрајни, површни и вођени личним ужитком, без дугорочне обавезе.

Сторге – пријатељска и стабилна љубав, која се развија полако и темељи на пријатељству, поверењу и разумевању. Одликује је емоционална сигурност, а не страственост.

Манија – опсесивна и зависна љубав, коју прате несигурност, љубомора, потреба за потврдом и емоционална нестабилност. Често се јавља код особа са ниским самопоуздањем.

Прагма – рационална и практична љубав. Избор партнера базира се на компатибилности, вредностима и социјалним критеријумима. Емоције нису занемарене, али се односи структурирају логички.

Агапе – алтруистичка и несебична љубав. Заснована је на емпатији, моралним вредностима и спремности на жртву без очекивања узвраћености.

Лијева типологија указује да љубав није једнодимензионална емоција, већ разнолик скуп стилова који се могу разликовати међу појединцима, али и код исте особе у различитим животним фазама и односима. Истраживања показују да се људи често идентификују са више стилова љубави истовремено, а компатибилност стилова код партнера може предвидети квалитет и стабилност везе (Hendrick and Hendrick, 1986). За емпиријску процену развијена је Скала стилова љубави (*Love Styles Scale*), која се користи у психолошким и социолошким истраживањима задовољства у вези, комуникације, емпатије и везивних стратегија.

Иако је дескриптивног карактера, Лијева типологија се може интегрисати са другим теоријама љубави: Ерос се надовезује на Стернбергову компоненту страсти; Сторге кореспондира интимности и сигурној привржености; Прагма одражава когнитивни аспект љубави и рационални избор; Агапе је у складу са хуманистичким идеалима алтруизма; Лудус и Манија се могу тумачити у оквиру избегавајуће и анксиозне привржености (Feeney and Noller, 1990). Посматрајући љубав као стил, а не као универзалну емоцију, Лијева типологија нуди флексибилан модел за разумевање индивидуалних разлика у љубавним односима, укључујући динамику, развој и могућности промена у начину везивања током живота.

Иако Лијев модел стилова љубави (Lee, 1973) представља важан покушај класификације различитих облика љубавног односа, он се често критикује због своје дескриптивности и недовољне теоријске дубине. Концепти попут Ероса или Агапеа преузети су из философских и књижевних традиција, али њихова операционализација у психолошким истраживањима остаје методолошки упитна. Поред тога, модели попут *Скале сивовова љубави* ослањају се на самоописне категорије, што значајно отежава мерење сложених и често подсвесних мотива у љубавном понашању (Hendrick and Hendrick, 1986).

Још једна критика односи се на могућу рефиксацију културних стереотипа – на пример, повезивање маничног стила љубави са женским испољавањем емоција, или лудичког са мушким избегавањем блискости може резултирати у одржавању родних предрасуда у тумачењу емоционалних односа. Такође, постоји ризик од категоријалне фиксације, јер људи ретко испољавају један стил љубави у свим контекстима и фазама живота. Иако сам аутор сугерише могућност комбинације стилова, у пракси се често занемарује динамичност љубавних искустава у корист фиксних типологија.

Да би модел имао већу применљивост у савременој психологији, неопходно је његово проширење кроз интеграцију социјалних, когнитивних и развојних фактора, као и критичка реинтерпретација стилова у светлу културне варијабилности и личне историје појединца.

Арон Бек: Љубав као когнитивно-понашајна пракса

У оквиру когнитивно-бихевиоралне традиције, Арон Бек (Beck, 1988) нуди алтернативни оквир за разумевање љубави, који се значајно разликује од доминантних романтичних и афективних наратива. Уместо да љубав посматра као спонтану емоцију, Бек је дефинише као когнитивно-понашајну праксу, која захтева рационалну процену, свестан напор и активну комуникацију.

Љубав, према Беку, није стабилно унутрашње стање које „имамо“, већ динамички процес интеракције, формиран кроз уверења, очекивања и когнитивне шеме партнера. Он посебно истиче утицај аутоматских мисли и когнитивних дисторзија – попут персонализације, читања мисли, или црно-белог размишљања – као кључних фактора у деградацији односа, чак и када је емоција љубави присутна. Примери деструктивних уверења које Бек наводи укључују ставове попут „Ако ме воли, знаће шта ми треба и без да кажем“ или „Уколико се свађам, значи да љубав више не постоји“.

Овакве мисли воде ка интерпретативним грешкама, емоционалној дистанци и конфликтним ескалацијама. Кључна техника у терапијском раду је когнитивна реструктуриација, која подразумева преиспитивање и замену ирационалних мисли реалистичнијим и функционалнијим тумачењима (Beck, 2011).

Бек критикује културну склоност да љубав схватамо као нешто пасивно, спонтано и ирационално. Насупрот томе, предлаже да се љубав схвати као намерна пракса – глагол, а не именица. То подразумева понашања као што су свесно исказивање поштовања и емпатије, доследно улагање у однос, спремност на компромис и рационално решавање сукоба. У том смислу, истуче се да „Љубав није само осећај; она је свакодневна одлука која захтева дисциплину, свесност и одговорност“ (Beck, 1988:3).

У когнитивно-бихевиоралној терапији парова, љубав није циљ по себи, већ резултат конструктивног понашања, здравих когниција и комуникацијских вештина. Стабилност везе не зависи од интензитета емоције, већ од свакодневних избора који одржавају партнерску хармонију (Dattilio, 2010). Беков модел је проширен у оквиру рационално-емотивно-бихевиоралне терапије (РЕБТ), где је љубав дефинисана као научено, когнитивно устројено понашање, подложно променама и терапијској интервенцији. Корнелијус

(Cornelius, 2023) и ДиЏузепе (DiGiuseppe, 2021) наглашавају да љубав није „суштина“ коју имамо, већ рационална и етичка пракса, која укључује емпатију, стрпљење и поштовање, и која се може развити и обликовати.

Оваква концептуализација отвара простор за интеграцију КБТ модела са другим теоријама љубави. На пример, студија коју су спровели Полоји, Јагуби и Този (Poloe, Yaghubi and Toosi, 2024) показује да се интервенције засноване на Стернберговој троделној теорији (интимност, страст, посвећеност) могу унапредити когнитивним техникама – посебно кроз рад на очекивањима, емоционалној регулацији и рационалној комуникацији. Беков приступ, тиме, представља важан корак ка реалистичном, интегративном и етички утемељеном разумевању љубави, у којем се афективне компоненте не искључују, већ се уклапају у ширу когнитивно-понашајну структуру односа.

Концептуализација љубави у оквиру когнитивно-бихевиоралне парадигме, какву је формулисао Арон Бек (1988), уноси вредан допринос депатологизацији романтичних односа и усмерава пажњу са афективних импулса на рационалне процесе, комуникацију и свесне изборе у партнерству. Љубав, у овом моделу, није мистификована као ирационална сила, већ се третира као понављајуће понашање у функцији личних уверења и когнитивних шема. Овакав приступ је посебно значајан у терапијском контексту, јер омогућава да се љубав „научи“ и обнавља кроз реструктурисање интерпретација, рад на очекивањима и свакодневной пракси поштовања, компромиса и емпатије.

Као ни претходне, и ова парадигма није без својих ограничења. Кључна примедба односи се на редукцију љубави на когнитивно-понашајне компоненте, уз минималан фокус на афективну дубину, естетску фасцинацију или телесну спонтаност која често прати заљубљеност и страст. Иако је нагласак на когницијама терапијски користан, постоји ризик да се тиме изгуби егзистенцијална димензија љубави – као унутрашње повезаности, смислености и емотивне трансформације. Другим речима, љубав као „одлука“ не објашњава у потпуности љубав као доживљај.

Даље, културно-језичка критика Бековог модела огледа се у његовој западноцентричној рационалности, у којој је љубав често представљена као елемент емоционалне саморегулације унутар партиципативног односа. У многим другим културолошким контекстима, љубав се не артикулише кроз когнитивне шеме већ кроз наративе, симболе, ритуале и језичке метафоре, што указује да је когнитивни модел само један од могућих приступа, а не универзална платформа. На пример, док се у англосаксонским културама љубав често третира као међусобна размена и договор, у многим традиционалним друштвима она се више перципира као *духовна, морална или колективна вредност*.

Конечно, Бекова дихотомија између ирационалне љубави и рационалне праксе може произвести непотребну супротстављеност, јер љубав у стварности обухвата оба аспекта: афективну непредвидивост и вољну одлуку. Савремене интегративне теорије (нпр. DiGiuseppe, 2021; Cornelius, 2023) указују да емоционалне и когнитивне димензије не треба раздвајати, већ их

синтетизовати у динамички модел који препознаје и унутрашње импулсе и спољашње понашање као равноправне аспекте љубавног односа.

У том смислу, Беков модел пружа вредан алат за психотерапију и свесни однос, али као научна теорија остаје делимично редуccionистички ако се не надогради афективним, културним и егзистенцијалним увидима.

Неуропсихолошке и биолошке перспективе љубави: Љубав као биолошки заснован процес

У савременој когнитивној и афективној неуронауци, љубав се све чешће третира као биолошки заснован, еволутивно адаптиран процес, са јасним неурохемијским и анатомским основама. Један од најразвијенијих модела у овом оквиру понудила је антрополошкиња и неуронаучница Хелен Фишер (Fisher, 1998, 2004), која идентификује три функционално и неурохемијски различита, али повезана система који заједно обликују љубавно искуство:

Сексуални нагон

Овај систем представља основну мотивациону енергију за тражење партнера, покретану превасходно дејством андрогена и естрогена. Његова еволутивна функција је репродуктивна, а неуролошки се повезује са хипоталамусом и деловима лимбичког система. Функционише независно од емоционалне блискости и карактеристичан је за краткотрајне сексуалне интеракције, без романтичне или привржене везаности (Fisher, 2004).

Романтична фасцинација

Други систем представља емоционалну и когнитивну фокусираност на једну особу, типичну за стање заљубљености. Активира се у вентрална тегментална област (VTA) и нуклеус акумбенс, деловима мозга повезаним са наградом и мотивацијом. Биохемијски, одликују га повишени нивои допамина и норепинефрина, као и снижени серотонин – слично обрасцу виђењем код опсесивно-компулзивних поремећаја (Marazziti et al., 1999). Овај систем производи еуфорију, губитак апетита, несаницу, али и идеализацију партнера и интрузивне мисли. Еволутивно, његова функција је фокусирање репродуктивне енергије на једног партнера како би се повећала вероватноћа стабилне везе у оквиру које ће се остварити потомство (Fisher et al., 2005).

Везаност

Трећи систем је повезан са дубоком емоционалном повезаношћу, сигурношћу и дугорочном стабилношћу. Неуробиолошки, повезан је са окситоцином и вазопресином, хормонима који се ослобађају током физичке блискости (нпр. мажења, дојења, сексуалног односа). Активира се у деловима префронталног кортекса који су повезани са проценом поверења и социјалне сигурности (Young and Wang, 2004). Овај систем омогућава одржавање партнерских и родитељских веза, подржавајући социјалну кохезију и заједничко старање о потомству.

Фишер истиче да се ова три система могу активирати одвојено или заједно, што објашњава разноврсност љубавних искустава. На пример:

Сексуална жеља без романтичне привржености (нпр. повремени односи);

Везаност без страсти (нпр. породични односи, пријатељство);

Романтична фасцинација без посвећености (нпр. краткотрајна заљубљеност).

Љубав се стога не може редуковати на једно осећање – она је комплексна неуробиолошка конструкција, која укључује више система, еволутивне функције и понашајне исходе. Неуробиолошка перспектива пружа вредне увиде у механизме љубави као мерљивог и природног феномена, са значајним импликацијама за терапију, образовање и интервенције у менталном здрављу (Zeki, 2007). Међутим, многи аутори упозоравају на ризик редуccionизма – свођење љубави искључиво на хемијске процесе може занемарити културне, језичке и психосоцијалне компоненте, без којих разумевање љубави као људског искуства остаје непотпуно (Franks, 2010). Концептуализација љубави као резултата активације специфичних неуротрансмитера (допамина, окситоцина, вазопресина) и можданих структура (VTA, nucleus accumbens) омогућава прецизно физиолошко мапирање, али занемарује симболичке, језичке и културне димензије љубавног искуства (Zeki, 2007).

Један од кључних проблема лежи у интерпретацији неуроактивације: на пример, исти региони мозга активирају се током конзумирања дроге, ризичног понашања или религиозног узбуђења, што отвара питање специфичности „неурољубави“. Поред тога, Фишерина три система – сексуални нагон, романтична фасцинација и везаност – описују функционалне аспекте понашања, али не објашњавају у потпуности интересубјективни квалитет љубави, нити њену променљивост кроз време, културе и језике.

Такође, тумачење љубави искључиво кроз биохемијске процесе носи опасност дехуманизације субјекта, јер појединци више нису схваћени као слободни актери који воле, већ као носиоци неуролошких реакција. Такав приступ може бити користан у клиничкој неуропсихологији, али је недовољан за целовито разумевање љубави као психокултурног феномена.

У том смислу, неуронаучна перспектива највећу вредност има када се интегрише са психолошким, језичким и социолошким теоријама – како би се избегла поједностављења и омогућило холистичко тумачење љубави у оквиру људског искуства.

Закључак

Љубав представља један од најсложенијих и највишезначнијих појмова у људској комуникацији, чија интерпретација варира у зависности од лингвистичког, културолошког и теоријског контекста. Анализа различитих научних перспектива показује да љубав није јединствена и стабилна категорија, већ психокултурни конструкт – динамична интеракција језика, афекта, когниције, понашања и биологије.

Лингвистичка перспектива указује на то да језик не само да изражава већ и форматира доживљај љубави. Семантичка неодређеност појма, метафоричке структуре и културно обликовани обрасци говора утичу на начин на који појединци разумеју, артикулишу и практикују љубав. То значи да разлике у речнику и граматички изражавања љубави нису тривијалне, већ носе дубоке импликације за саму емоционалну стварност.

Психолошки модели, попут Стернбергове троделне теорије, Лијевих стилова љубави, теорије привржености и когнитивно-бихевиоралних концепата, покушавају да структурирају ово искуство кроз различите димензије и диспозиције. Међутим, критичка анализа ових приступа показује да су често редуccionистички – занемарујући културну контекстуализацију, језичку варијабилност или афективну дубину емоције. Истовремено, неуробиолошка истраживања, попут модела Хелен Фишер, потврђују биолошку утемељеност љубави, али и упозоравају на опасност свођења емоционалног искуства на хормоналне механизме.

Уместо да се љубав посматра као универзална или искључиво културно одређена појава, ова анализа показује да је она резултат интеракције биолошких капацитета и културно-језичких образаца. Љубав је биолошки могућа, психолошки артикулисана и лингвистички посредована. Управо стога, ниједна дисциплина сама не може обухватити њену пуноћу; потребан је интердисциплинарни приступ који интегрише експерименталну строгост психологије, критичку осетљивост лингвистике и културолошку ширину хуманистике.

На крају, разумевање љубави као вишеслојног, контекстуално обликованог процеса, а не као фиксне или урођене категорије, омогућава продуктивнији приступ не само у академском проучавању већ и у психотерапијској пракси, образовању и међуљудским односима. Љубав није само осећај који нас обузима, већ и чин избора, комуникације и интерпретације – чин у којем се, кроз језик и однос, обликује сама људска егзистенција. Уколико се љубав схвати као *вештина, осећај, избор и биолошка реалност*, онда је и њено проучавање могуће само уколико подједнако озбиљно узмемо у обзир и хормоне и метафоре, и мозак и језик, и експеримент и нарацију.

Литература

- Acker, M. and Davis, M.H., 1992. Intimacy, passion and commitment in adult romantic relationships: A test of the Triangular Theory of Love. *Journal of Social and Personal Relationships*, 9(1), pp.21–50. Available at: <https://doi.org/10.1177/0265407592091002>
- Ainsworth, M.D.S., Blehar, M.C., Waters, E. and Wall, S., 1978. *Patterns of attachment: A psychological study of the strange situation*. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
- Bartholomew, K. and Horowitz, L.M., 1991. Attachment styles among young adults: A test of a four-category model. *Journal of Personality and Social Psychology*, 61(2), pp.226–244. Available at: <https://doi.org/10.1037/0022-3514.61.2.226>
- Beck, A.T., 1988. *Love is never enough: How couples can overcome misunderstanding*. New York: Harper Perennial.
- Beck, J.S., 2011. *Cognitive behavior therapy: Basics and beyond*. 2nd ed. New York: Guilford Press.
- Berscheid, E. and Regan, P., 2016. *The psychology of interpersonal relationships*. 2nd ed. New York: Psychology Press.
- Bowlby, J., 1969. *Attachment and loss: Vol. 1. Attachment*. New York: Basic Books.
- Bowlby, J., 1973. *Attachment and loss: Vol. 2. Separation: Anxiety and anger*. New York: Basic Books.

- Bowlby, J., 1980. *Attachment and loss: Vol. 3. Loss: Sadness and depression*. New York: Basic Books.
- Brennan, K.A., Clark, C.L. and Shaver, P.R., 1998. Self-report measurement of adult attachment: An integrative overview. In: J.A. Simpson and W.S. Rholes, eds. *Attachment theory and close relationships*. New York: Guilford Press, pp.46–76.
- Cornelius, T., 2023. Love as ethical behavior: A REBT-informed perspective on affective relationships. *Journal of Rational-Emotive & Cognitive-Behavior Therapy*, 41(1), pp.34–49. Available at: <https://doi.org/10.1007/s10942-022-00429-7>
- Dattilio, F.M., 2010. *Cognitive-behavioral therapy with couples and families: A comprehensive guide for clinicians*. New York: Guilford Press.
- de Rougemont, D., 1983. *Love in the Western World*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Dewanto, F., Suryani, A. and Nugroho, R., 2025. Triangular love and relational satisfaction among young adults: The mediating role of emotional regulation. *Contemporary Psychology Review*, 12(1), pp.45–62.
- DiGiuseppe, R., 2021. Irrational beliefs in love and relationships: A REBT perspective. *Cognitive Behaviour Therapist*, 14, e9. Available at: <https://doi.org/10.1017/S1754470X21000096>
- Ekman, P., 1992. An argument for basic emotions. *Cognition & Emotion*, 6(3–4), pp.169–200. Available at: <https://doi.org/10.1080/02699939208411068>
- Feeney, J.A. and Noller, P., 1990. Attachment style as a predictor of adult romantic relationships. *Journal of Personality and Social Psychology*, 58(2), pp.281–291. Available at: <https://doi.org/10.1037/0022-3514.58.2.281>
- Fehr, B., 1988. Prototype analysis of the concepts of love and commitment. *Journal of Personality and Social Psychology*, 55(4), pp.557–579. Available at: <https://doi.org/10.1037/0022-3514.55.4.557>
- Fehr, B. and Russell, J.A., 1991. The concept of love viewed from a prototype perspective. *Journal of Personality and Social Psychology*, 60(3), pp.425–438. Available at: <https://doi.org/10.1037/0022-3514.60.3.425>
- Fisher, H.E., 1998. Lust, attraction, and attachment in mammalian reproduction. *Human Nature*, 9(1), pp.23–52. Available at: <https://doi.org/10.1007/s12110-998-1010-5>
- Fisher, H.E., 2004. *Why we love: The nature and chemistry of romantic love*. New York: Henry Holt.
- Fisher, H., Aron, A. and Brown, L.L., 2005. Romantic love: An fMRI study of a neural mechanism for mate choice. *The Journal of Comparative Neurology*, 493(1), pp.58–62. Available at: <https://doi.org/10.1002/cne.20772>
- Fletcher, G.J.O., Simpson, J.A. and Thomas, G., 2000. The measurement of perceived relationship quality components: A confirmatory factor analytic approach. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 26(3), pp.340–354. Available at: <https://doi.org/10.1177/0146167200265007>
- Frankl, V.E., 2006. *Man's search for meaning*. Boston, MA: Beacon Press.
- Franks, D.D., 2010. *Neurosociology: The nexus between neuroscience and social psychology*. New York: Springer.
- Fraley, R.C. and Shaver, P.R., 2000. *Adult romantic attachment: Theoretical developments, emerging controversies, and unanswered questions*. *Review of General Psychology*, 4(2), pp.132–154. <https://doi.org/10.1037/1089-2680.4.2.132>
- Fromm, E., 1956. *The art of loving*. New York: Harper & Row.

- Hazan, C. and Shaver, P.R., 1987. Romantic love conceptualized as an attachment process. *Journal of Personality and Social Psychology*, 52(3), pp.511–524. Available at: <https://doi.org/10.1037/0022-3514.52.3.511>
- Hendrick, C. and Hendrick, S.S., 1986. A theory and method of love. *Journal of Personality and Social Psychology*, 50(2), pp.392–402. Available at: <https://doi.org/10.1037/0022-3514.50.2.392>
- Jankowiak, W.R. and Fischer, E.F., 1992. A cross-cultural perspective on romantic love. *Ethnology*, 31(2), pp.149–155. Available at: <https://doi.org/10.2307/3773618>
- Jankowiak, W.R. and Paladino, T., 2008. Desiring sex, longing for love: A tripartite model of the evolution of human romantic love. *Evolutionary Psychology*, 6(3), pp.575–587. Available at: <https://doi.org/10.1177/147470490800600312>
- Kelley, H.H., Berscheid, E., Christensen, A., Harvey, J.H., Huston, T.L., Levinger, G. and Peterson, D.R., 1983. *Close relationships*. San Francisco: W.H. Freeman.
- Kövecses, Z., 2000. *Metaphor and emotion: Language, culture, and body in human feeling*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Lakoff, G. and Johnson, M., 1980. *Metaphors we live by*. Chicago: University of Chicago Press.
- Lakoff, G. and Johnson, M., 2003. *Philosophy in the flesh: The embodied mind and its challenge to Western thought*. New York: Basic Books.
- Lee, J.A., 1973. *The colors of love: An exploration of the ways of loving*. Don Mills, Ontario: New Press.
- Main, M., Kaplan, N. and Cassidy, J., 1985. *Security in infancy, childhood, and adulthood: A move to the level of representation. Monographs of the Society for Research in Child Development*, 50(1/2), pp.66–104. <https://doi.org/10.2307/3333827>
- Marazziti, D., Akiskal, H.S., Rossi, A. and Cassano, G.B., 1999. Alteration of the platelet serotonin transporter in romantic love. *Psychological Medicine*, 29(3), pp.741–745. Available at: <https://doi.org/10.1017/S0033291799008946>
- May, R., 1969. *Love and will*. New York: W.W. Norton & Company.
- Mikulincer, M. and Shaver, P.R., 2007. *Attachment in adulthood: Structure, dynamics, and change*. New York: Guilford Press.
- Neff, K.D. and McGehee, P., 2010. Self-compassion and psychological resilience among adolescents and young adults. *Self and Identity*, 9(3), pp.225–240. Available at: <https://doi.org/10.1080/15298860902979307>
- Plutchik, R., 2001. The nature of emotions. *American Scientist*, 89(4), pp.344–350. Available at: <https://www.jstor.org/stable/27857503>
- Poloe, M., Yaghubi, H. and Toosi, M.S., 2024. Comparing the effectiveness of Cognitive Behavioral Therapy (CBT) and Acceptance and Commitment Therapy (ACT) on the characteristics of Sternberg's love model. *Journal of Fundamentals of Mental Health*. Available at: <https://www.sid.ir/fileserver/je/197-356606-en-1592130.pdf>
- Rogers, C.R., 1961. *On becoming a person: A therapist's view of psychotherapy*. Boston: Houghton Mifflin.
- Rothbaum, F., Weisz, J.R., Pott, M., Miyake, K. and Morelli, G., 2000. Attachment and culture: Security in the United States and Japan. *American Psychologist*, 55(10), pp.1093–1104. Available at: <https://doi.org/10.1037/0003-066X.55.10.1093>
- Shaver, P.R., Schwartz, J.C., Kirson, D. and O'Connor, C., 1987. Emotion knowledge: Further exploration of a prototype approach. *Journal of Personality and Social Psychology*, 52(6), pp.1061–1086. Available at: <https://doi.org/10.1037/0022-3514.52.6.1061>

- Simpson, J.A. and Rholes, W.S., 2017. *Adult attachment, stress, and romantic relationships*. *Current Opinion in Psychology*, [online] Available at: https://socialinteractionlab.psych.umn.edu/sites/socialinteractionlab.psych.umn.edu/files/files/simpson_rholes_cop_2017.pdf
- Sorokowski, P., Sorokowska, A., Marczak, M., Danel, D.P., Bialek, M., Karwowski, M. and Zimbardo, P.G., 2021. Universality of the Triangular Theory of Love: A cross-cultural study. *Frontiers in Psychology*, 12, 667803. Available at: <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.667803>
- Sternberg, R.J., 1986. A triangular theory of love. *Psychological Review*, 93(2), pp.119–135. Available at: <https://doi.org/10.1037/0033-295X.93.2.119>
- Sternberg, R.J., 2006. *The New Psychology of Love*. New Haven, CT: Yale University Press.
- Sternberg, R.J. and Sternberg, K., 2008. *The Nature of Love*. New York: Cambridge University Press.
- Wierzbicka, A., 1999. *Emotions across languages and cultures: Diversity and universals*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Young, L.J. and Wang, Z., 2004. The neurobiology of pair bonding. *Nature Neuroscience*, 7(10), pp.1048–1054. Available at: <https://doi.org/10.1038/nn1327>
- Zeki, S., 2007. The neurobiology of love. *FEBS Letters*, 581(14), pp.2575–2579. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.febslet.2007.03.094>
- Фром, Е., 2002. *Умеће љубави*. Прев. А. Станојчић. Београд: ИПС – Центар за психологију.

Olivera Radovic / Biljana Jaredic /Senka Kostic

THE SEMANTICS OF LOVE: A LINGUISTIC AND PSYCHOLOGICAL PERSPECTIVE

Summary

Love is one of the most frequently used yet semantically ambiguous concepts in human experience and scientific discourse. This paper offers an interdisciplinary analysis of love through linguistic, psychological, and neurobiological perspectives. Starting from the premise that love is not a singular emotion but a multidimensional construct, the study synthesizes leading theoretical models—ranging from Sternberg’s triangular theory (intimacy, passion, commitment), Lee’s love styles, and attachment theory, to Aaron Beck’s cognitive-behavioral approach and Helen Fisher’s neurobiological model.

Special emphasis is placed on the role of language in shaping how individuals conceptualize, express, and interpret love. The combination of semantic vagueness and psychological complexity creates substantial challenges for empirical measurement and cross-cultural comparison. The paper argues that love should be understood as a psychocultural construct—the outcome of interactions between neurobiological systems, cognitive-affective processes, linguistic categories, and cultural values.

Rather than a reductionist view that equates love solely with emotion or biological drive, the paper proposes an integrative model that brings together insights from

multiple disciplines to better understand love as a dynamic and context-dependent phenomenon. This perspective enables the development of more precise research tools and interventions in the domains of mental health, education, and interpersonal counseling.

Keywords: love, psychology, language, neuroscience, emotion.